

Saber hacer – Hacer saber

la práctica pedagógica

Investigativa*.

Autor. * Yelitza CASANOVA RÍOS.

Comentario de:

Jorge Fymark VIDOVIC LÓPEZ

En esta oportunidad tengo el placer de Comentar el libro de una compañera de trabajo con la que compartí la docencia en el Programa Educación en la UNERMB. Desde que conocí a Yelitza CASANOVA RÍOS me di cuenta del inmenso recurso académico y potencial pedagógico con el que contamos como universidad; no solo por el dominio en el conocimiento de la pedagogía y sudisciplina sino; por la forma en que sus clases se convertían en un laboratorio de investigación que generaba frutos a través de sus estudiantes y que veíamos representado en ponencias materializadas en cada uno de nuestros seminarios.

El libro “Saber Hacer - Hacer saber la práctica pedagógica investigativa: Una experiencia docente en aula desde lo social I” es el resultado de la puesta en práctica de una electiva que complementa el pensum de estudios de la carrera en Ciencias Sociales en la UNERMB a saber: Electiva III “Realidad, conocimiento y pensamiento”. Los

*Docente Titular, Investigadora, Adscrita al Programa de Educación de la Universidad Nacional Rafael María Baralt. Dra. En Educación de la Universidad Nacional Simón Rodríguez.

Recibido: Abril 2018

Aceptado Mayo de 2018

resultados de estas experiencias pedagógicas de vida constituyen una especie de manual referente para todo el que esté dispuesto a emprender la labor de enseñar aprendiendo, porque el conocimiento necesariamente implica un proceso de construcción en donde participan todas las partes involucradas; a saber: docentes, comunidad y estudiantes.

En el sentido anterior, el libro de la profesora Yelitza Casanova representa un aporte significativo para aquellos docentes que deseen convertir el trabajo de aula, en una práctica de significaciones como proceso de reflexión o experiencia existencial sobre el mundo y la vida dentro de un escenario natural de la vida cotidiana.

Estamos en presencia, entonces, de una práctica pedagógica investigativa con un giro humanista que valoriza el entendimiento humano basado en la intersubjetividad y la transdisciplinariedad, en la cual conjugan disciplinas como: Sociología, psicología, antropología, filosofía, historia, geografía entre otras que le proporcionar al estudiante un puente entre la información de que dispone; es decir conocimientos previos y el nuevo conocimiento. Entre otros beneficios de esta práctica pedagógica se encuentran el de ofrecer una estructura de equipo para el desarrollo de las tareas, traspasar de manera progresiva el control y la responsabilidad del docente hacia los estudiantes sin perder el docente la función de tutor del proceso en la construcción del conocimiento.

En el sentido anterior y según la autora del libro; la mediación pedagógica se conceptualiza como aquella que despliega acciones que guían, orientan, encauzan el acto educativo. En ella se promueve y acompaña el aprendizaje de nuestros interlocutores; es decir permite desarrollar en los estudiantes la tarea de reconstruirse y de apropiarse del mundo y de sí mismos.

Consideramos que la lectura de la obra de la profesora Yelitza Casanova nos ayudará como docentes a mejorar nuestra forma de desarrollar nuestras clases de manera que como facilitadores del conocimiento podamos guiar y orientar a nuestros estudiantes con el fin de obtener un aprendizaje significativo que permita la resolución de problemas en base a necesidades y proyectos de investigación que fluyan de la interacción entre la comunidad y el aula de clases.